

Влияние оксидативного стресса и воспалительных цитокинов на насосную функцию левого желудочка и развитие аритмий сердца у пациентов острого и подострого периода инфаркта миокарда

А.А. Абдуллаев, Э.Р. Махмудова, Р.Г. Хабчабов, Р.М. Гафурова, У.А. Исламова, А.А. Анатова, А.М. Абдуллаева

The influence of oxidative stress and inflammatory cytokines on the pumping function of the left ventricle and the development of cardiac arrhythmias in patients with acute and subacute myocardial infarction

A. Abdullaev, E. Makhmudova, R. Khabchabov, R. Gafurova, U. Islamova, A. Anatova, A. Abdullaeva

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Махачкала

Ключевые слова: оксидативный стресс и воспалительные цитокины, насосная функция левого желудочка, аритмия сердца, инфаркта миокарда, антиоксидантная терапия

Резюме

Влияние оксидативного стресса и воспалительных цитокинов на насосную функцию левого желудочка и развитие аритмий сердца у пациентов острого и подострого периода инфаркта миокарда

А.А. Абдуллаев, Э.Р. Махмудова, Р.Г. Хабчабов, Р.М. Гафурова, У.А. Исламова, А.А. Анатова, А.М. Абдуллаева

Функциональная деятельность миокарда находится под большим влиянием двух фундаментальных физиологических процессов, которые возникают после острого инфаркта миокарда:

Абдуллаев Алигаджи Абдуллаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики ФПК и ППС, ФГБОУ ВО «ДагГМУ» МЗ РФ, контактная информация: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1. E-mail: aligadzhi@yandex.ru

Махмудова Эльмира Рашидбековна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапии ФПК и ППС, ФГБОУ ВО «ДагГМУ» МЗ РФ, контактная информация: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1. E-mail: machmudova05@mail.ru

Хабчабов Рустам Газимагомедович, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики ФПК и ППС, ФГБОУ ВО «ДагГМУ» МЗ РФ, контактная информация: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1. E-mail: rustam033@gmail.com

Гафурова Разият Магомедтагировна, доктор медицинских наук, доцент кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики ФПК и ППС, ФГБОУ ВО «ДагГМУ» МЗ РФ, контактная информация: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1. E-mail: gafurova-1965@mail.ru

Исламова Ульмет Абдулхакимовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики ФПК и ППС, ФГБОУ ВО «ДагГМУ» МЗ РФ, контактная информация: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1. E-mail: islamova-u-a@yandex.ru

Анатова Аминат Анатовна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики ФПК и ППС, ФГБОУ ВО «ДагГМУ» МЗ РФ, контактная информация: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1. E-mail: anatovaminat@mail.ru

Абдуллаева Аида Мурадевна, студентка лечебного факультета 4 группа, 6 курс, ФГБОУ ВО «ДагГМУ» МЗ РФ, контактная информация: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1. E-mail: lighthouseofmysoul@yandex.ru

окислительный стресс и воспалительная цитокиновая реакция. Это, в свою очередь, вызывает дисфункцию митохондриальной активности и избыточную генерацию свободных радикалов. Эти активные формы кислорода вносят значительный вклад в окислительный стресс, вызывая повреждение клеточных мембран, белков и нуклеиновых кислот, что, в конечном итоге, приводит к некротическому повреждению миокарда. Следует отметить, что известные воспалительные факторы, включая TNF- α , IL-1 β и IL-6, обладают потенциалом патологической активности клетки миокарда за счет воспалительного фактора, что усугубляет повреждение миокарда и увеличивая нагрузку на сердце, с очевидным влиянием на насосную функцию. Кроме того, окислительный стресс способен повреждать и проводящие электрические пути, а также Т-клетки (переходные) и В-клетки (Пуркинье), что может привести к значимым аритмиям с летальным исходом.

Ключевые слова: окислительный стресс и воспалительные цитокины, насосная функция левого желудочка, аритмия сердца, инфаркта миокарда, антиоксидантная терапия.

Abstract

The influence of oxidative stress and inflammatory cytokines on the pumping function of the left ventricle and the development of cardiac arrhythmias in patients with acute and subacute myocardial infarction

A. Abdullaev, E. Makhmudova, R. Khabchabov, R. Gafurova, U. Islamova, A. Anatova, A. Abdullaeva

The functional activity of the myocardium is greatly influenced by two fundamental physiological processes that occur after acute myocardial infarction: oxidative stress and inflammatory cytokine response. This, in turn, causes dysfunction of mitochondrial activity and excessive generation of free radicals. These reactive oxygen species significantly contribute to oxidative stress, causing damage to cell membranes, proteins and nucleic acids, which ultimately leads to necrotic myocardial injury. It should be noted that known inflammatory factors, including TNF- α , IL-1 β and IL-6, have the potential to pathologically activate myocardial cells due to the inflammatory factor, which aggravates myocardial injury and increases the load on the heart, with an obvious effect on pump function. In addition, oxidative stress can damage conductive electrical pathways, as well as T cells (transitional) and B cells (Purkinje), which can lead to significant arrhythmias with a fatal outcome.

Key words: oxidative stress and inflammatory cytokines, left ventricular pump function, cardiac arrhythmia, myocardial infarction, antioxidant therapy.

Ишемическая гипоксия миокарда, возникающая в результате окклюзии коронарной артерии, может привести к развитию аритмии во время и после острого инфаркта миокарда (ОИМ) [1]. Несмотря на значительные достижения в области медицинских технологий и методов лечения за последние десятилетия, ОИМ остается одной из основных причин смертности во всем мире [2]. Терапевтическое влияние на инфарктный период, является значимым для здоровья пациента. Следовательно, всестороннее понимание патофизиологических изменений в миокарде после сердечного приступа и связанных с ним факторов определяют влияние на качество и прогноз дальнейшей жизни [3].

Функциональная деятельность миокарда находится под большим влиянием двух фундаментальных физиологических процессов, которые возникают после ОИМ: окислительный стресс и воспалительная цитокиновая реакция. Это, в свою очередь, вызывает дисфункцию митохондриальной активности и избыточную генерацию свободных радикалов [4, 5]. Эти активные формы кислорода вносят значительный вклад в окислительный стресс, вызывая повреждение клеточных мембран, белков и нуклеиновых кислот, что в конечном итоге приво-

дит к некротическому повреждению миокарда [6].

Следует отметить, что известные воспалительные факторы, включая TNF- α , IL-1 β и IL-6, обладают потенциалом патологической активности клетки миокарда за счет воспалительного фактора, что усугубляет повреждение миокарда и увеличивая нагрузку на сердце, с очевидным влиянием на насосную функцию [7]. Кроме того, окислительный стресс способен повреждать и проводящие электрические пути, а также Т-клетки (переходные) и В-клетки (Пуркинье), что может привести к значимым аритмиям с летальным исходом [8].

Метаанализ 11 рандомизированных контролируемых исследований с участием 3137 пациентов показал, что использование антиоксидантов не снижает частоту возникновения фибрилляции желудочков (ФЖ) у пациентов с ОИМ, по сравнению с контрольной группой. Однако комбинированная терапия с витаминами С и Е снижает частоту возникновения фибрилляции предсердий (ФП) на 68% [9].

В исследовании Barbosa и соавт. указывается, что распространенность желудочковых нарушений ритма у пациентов с ОИМ составляла 5391 случаев до приема антиоксидантов, после 3-х недель лечения, количество их снизилось до 1185. Снижение желу-

дочковой экстрасистолии (ЖЭ) сопровождалось снижением сывороточных маркеров окислительного стресса, активность супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГТП) у всех пациентов при использовании витаминов С и Е [10].

Нередко, частые ЖЭ могут приводить к опасным нарушениям сердечного ритма и, возможно, к внезапной сердечной смерти, и, следовательно, требуют лечения [11]. Поэтому крайне желательна новая и безопасная терапия для снижения окислительного стресса. Возможно, что дополнительная антиоксидантная терапия может принести пользу в лечении опасных нарушений ритма сердца. Следовательно, изучение регуляторного механизма окислительного стресса миокарда и реакции воспалительных цитокинов после перенесенного острого инфаркта миокарда (ОИМ), а также их корреляции с аритмией и прогнозом, имеет существенное клиническое и научное значение.

Цель исследования

Изучить активность кардиоокислительного стресса с реакцией воспалительных цитокинов на работе насосной функции левого желудочка и развитии аритмий сердца у пациентов острого и подострого периода инфаркта миокарда.

Материал и методы исследования

В исследование включены 127 пациентов с диагнозом ОИМ, поступивших в РКБ скорой медицинской помощи г. Махачкалы, в период с 2023 года по 2024 г. Возраст участников варьировал от 39 до 73 лет, средний возраст составил $53,6 \pm 7,8$ года, мужчин – 79 и 48 – женщин, соответственно. В качестве главного критерия включения в основную группу наблюдения, было одновременное повышение показателей провоспалительного и оксидативного стресса выше референсных значений (смотри табл. 2). Таким образом, участники были рандомизированы на две группы: контрольную группу ($n = 65$) и основную группу ($n = 62$).

Клиническая характеристика пациентов

Основные клинические данные пациентов представлены в таблице 1. Можно отметить, что пациентов с подъемом сегмента ST было больше в основной группе обследования.

Диагностическое вмешательство

При поступлении каждый пациент получал немедленную комплексную помощь, включающую такие процедуры, как мониторинг электрокардиограммы (ЭКГ), измерение артериального давления и т.д. Кроме того, всем пациентам проводилось ультразвуковое исследование сердца системой Siemens PRIME ACUSON ES2000 и суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ), для этой цели использовался многофункциональный монитор «Кардиотехника-

07-АД-3/12Р», Россия.

Определение воспалительного процесса и окислительного стресса

На 2-й день поступления в больницу, пациентам с ОИМ лабораторно определялись уровни воспалительного процесса в сыровотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА). С этой целью проводилась оценка провоспалительного процесса:

1. провоспалительный цитокин TNF- α – это внеклеточный белок, синтезирующийся в основном моноцитами и макрофагами. Концентрация цитокина TNF- α при инфаркте миокарда может значительно возрастать, референсные значения: $< 8,1$ пг/мл;

2. сывороточный интерлейкин 1 бета (IL-1 β) – это один из основных цитокинов с выраженным противовоспалительным эффектом, референсные значения: < 11 пг/мл;

3. сывороточный интерлейкин 6 (IL-6) – провоспалительный цитокин, являющийся одним из важнейших медиаторов острой фазы воспаления, референсные значения: < 16 пг/мл.

Оценкой антиоксидантного статуса (АО) определяли присутствие антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы) колориметрическим методом:

1. супероксиддисмутазы эритроцитов (СОД) – этот фермент присутствует во всех клетках, потребляющих кислород, и представляет важнейшее звено антиоксидантной защиты. Супероксиддисмутазы защищает сердечную мышцу от действия свободных радикалов, образующихся при недостаточности кислорода (ишемии). Степень повышения СОД обратно пропорциональна деятельности левого желудочка и может быть использована как маркер повреждения миокарда, референсные величины: от 1200 до 2000 Ед/г Hb;

2. глутатионпероксидазы эритроцитов (ГТП) – представляют собой группу ферментов, которые достаточно активно участвуют в процессах защиты клеток и тканей организма от повреждающего токсического действия продуктов метаболических превращений. Перекисное окисление липидов участвует в патогенезе многих заболеваний, в том числе атеросклероза, ишемической болезни сердца, референсные величины: от 4171 до 10881 Ед/г Hb.

Лекарственное вмешательство

Пациентам обеих групп проводилась чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика, соответственно, они получали клинически рекомендованное антиишемическое лечение, включая бета-адреноблокаторы (антиаритмические средства II класса). В основной группе наблюдения, назначали дополнительную пероральную дозу витамина С (аскорбиновая кислота), который является сильнейшим природным антиоксидантом – 100 мг/сут и витамин Е (токоферол), тоже является мощным антиоксидантом – 150 МЕ/сут. Результаты исследо-

Клинико-демографическая характеристика пациентов (M±s)

Параметр	Контрольная группа (n = 65)	Основная группа (n = 62)	Значение P
Соотношение (мужчины:женщины), n	43:22	38:24	0,051
Средний возраст (лет)	50,2 ± 4,5	47,5 ± 5,2	0,126
ИМТ (кг/м ²)	24,9 ± 1,8	22,5 ± 2,0	0,075
Гипертония (%)	26 (27,69)	30 (27,39)	0,084
Сахарный диабет 2 типа (%)	14 (10,76)	10 (8,21)	0,091
ОНМК в анамнезе, n (%)	2 (3,3)	5 (7,8)	0,109
Курение (%)	20 (30,76)	16 (31,50)	0,105
Подъем сегмента ST, n (%)	27 (41,5)	40 (71,4)	0,224
Депрессия сегмента ST, n (%)	38 (58,5)	22 (28,6)	0,230
Общий холестерин (ммоль/л)	6,2 ± 1,4	6,7 ± 2,0	0,068

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, p<0,05 – стандартное отклонение.

Табл. 2

Анализ провоспалительного и окислительного стресса «M ± SD»

Показатель	Контрольная группа (n = 65)	Основная группа (n = 62)	Значение P
¹ Сывороточный цитокин TNF-α, пг/мл.	14,7 ± 2,2	23,5 ± 5,3	0,033
² Сывороточный цитокин TNF-α, пг/мл.	3,9 ± 0,3	6,6 ± 0,4	0,001
¹ Сывороточный IL-1β, пг/мл.	19,3 ± 4,2	27,8 ± 6,8	0,045
² Сывороточный IL-1β, пг/мл.	5,7 ± 0,5	8,8 ± 0,6	0,047
¹ Сывороточный IL-6, пг/мл.	24,9 ± 5,8	36,3 ± 3,9	0,039
² Сывороточный IL-6, пг/мл.	10,8 ± 0,6	14,5 ± 0,4	0,015
¹ Супероксиддисмутаза эритроцитов, Ед/г Hb	2495,3 ± 270, 5	4181,5 ± 404,3	0,049
² Супероксиддисмутаза эритроцитов, Ед/г Hb	1538,7 ± 119,1	1846,0 ± 263,5	0,044
¹ Глутатионпероксидаза эритроцитов, Ед/г Hb	6476,0 ± 472,5	9802,3 ± 590,0	0,018
² Глутатионпероксидаза эритроцитов, Ед/г Hb	4529,2 ± 308,2	5931,4 ± 386,6	0,001

Примечание: ¹ – Первичное обследование, ² – Повторное обследование, p<0,05 – стандартное отклонение.

вания оценивались через 1 месяц.

Критерии включения

Участники должны были иметь подъем или депрессию сегмента ST, или впервые возникшую блокаду левой ножки пучка Гиса на ЭКГ. Кроме того, требовалось повышение уровня сердечных биомаркеров, таких как тропонин Т, и наличие болевого симптома (стенокардия).

Критерии исключения

Критерии исключения включали наличие тяжелых сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, которые привели к тяжелой сердечной недостаточности. Сопутствующее наличие других злокачественных опухолей и заболеваний иммунной системы, также были основаниями для исключения.

Этическая информация

Исследование проведено в соответствии с этическими нормами и правилами, включение в исследование зависело от предоставления пациентами письменного информированного согласия.

Статистический анализ

Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения Excel и Statistica 9.0. Полученные результаты представлены в виде долевого выражение числа от общего числа равного 100% и стандартного отклонения «M ± SD». Относительная достоверность различий между группами определялась t-критерием Стьюдента. Абсолютная достоверность различий между группами определялась анализом четырехпольной таблицы критерий хи-квадрат и коэффициентом сопряженности Пирсона. Статистическая значимость

Результаты эхокардиографических показателей, до и после ($M \pm SD$)

Показатель	Контрольная группа (n = 65)	Основная группа (n = 62)	Значение P
¹ ТМЖП, мм.	10,3 ± 0,4	11,2 ± 0,6	0,010
² ТМЖП, мм.	9,3 ± 0,2	9,8 ± 0,5	0,047
¹ ТЗС ЛЖ, мм.	10,6 ± 0,5	11,3 ± 0,6	0,035
² ТЗС ЛЖ, мм.	10,2 ± 0,1	10,4 ± 0,3	0,050
¹ КСО ЛЖ, мл.	46,5 ± 1,0	42,7 ± 1,2	0,032
² КСО ЛЖ, мл.	51,4 ± 1,1	50,6 ± 1,3	0,001
¹ КДО ЛЖ, мл.	92,0 ± 1,3	88,3 ± 1,5	0,075
² КДО ЛЖ, мл.	97,1 ± 1,5	103,9 ± 1,4	0,036
¹ УО, мл	61,8 ± 1,2	55,4 ± 0,9	0,010
² УО, мл	67,4 ± 1,0	69,0 ± 1,2	0,025
¹ ФВ, %	47,0 ± 0,8	45,3 ± 1,3	0,014
² ФВ, %	49,3 ± 1,2	50,9 ± 0,8	0,027

Примечание: ¹ – первичное обследование, ² – повторное обследование, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; ТЗС ЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка; КСО ЛЖ – конечный систолический объем левого желудочка; КДО ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка; УО – ударный объем; ФВ – фракция выброса; $p < 0,05$ – стандартное отклонение.

рассматривалась при $p < 0,05$, равных или меньших для всех анализов.

Результаты и их обсуждение

Изначально, в основной группе наблюдения отмечались более высокие уровни провоспалительного фактора TNF- α , IL-1 β и IL-6, как и значения АО: СОД и ГТП, по сравнению с контрольной группой.

При повторном исследовании – через 1 месяц, в обеих группах произошло снижение сывороточных уровней TNF- α , IL-1 β и IL-6, но более значимое в основной группе, как и показатели АО, что отражено в таблице 2.

Ультразвуковое исследование сердца показало, что в обеих группах функциональные показатели гемодинамики левого желудочка были снижены, особенно в основной группе. Через 1 месяц исследования, показатели активности ЛЖ улучшились в обеих группах, но лучший результат наблюдался в основной группе (табл. 3).

Изначальные и повторные показатели аритмии сердца в обеих группах представлены в табл. 4. Одиночную наджелудочковую экстрасистолию (НЖЭ) и желудочковую экстрасистолию (ЖЭ), менее 200 ед./сут, мы посчитали, как «норму». При проведении ХМ ЭКГ статистической «нормой» экстрасистол считается примерно до 200 НЖЭ и до 200 ЖЭ в сутки [21]. Изначально, групповые НЖЭ, в 1-й группе – $n=12$ (18,5%) и во 2-й гр. – $n=15$ (24,2%), через 1 месяц, частота их была разнонаправленной в 1-й группе рост – $n=15$ (23,1%), а во 2-й гр. снижение – $n=13$ (21,0%), $p=0,050$. Аналогичные разносторонние изменения по эпизодам пароксизма трепета-

ния/фибрилляции предсердий (ЭП Т/ФП): первичные показатели в 1-й группе – $n=14$ (21,5%) и во 2-й гр. – $n=16$ (25,9%), а затем в 1-й группе небольшой рост – $n=15$ (23,1%), а во 2-й гр. снижение – $n=12$ (25,9%), $p=0,070$. Сопоставимые изменения по всем наджелудочковым нарушениям ритма.

Среди желудочковых нарушений ритма сердца, можно отметить парные желудочковые экстрасистолы (ЖЭ), изначально в 1-й группе – $n=10$ (15,4%), а во 2-й гр. – $n=13$ (21,0%), через 1 месяц, практически ничего не изменилось в 1-й группе – $n=11$ (16,9%), а во 2-й гр. – $n=13$ (21,0%), $p=0,029$. Групповые ЖЭ, изначально в 1-й группе – $n=5$ (7,7%), а во 2-й гр. – $n=7$ (11,3%), через 1 мес. незначительный прирост в обеих группах, 1-я гр. – $n=6$ (9,2%) и 2-я гр. – $n=8$ (12,9%), $p=0,042$.

Как видно из представленной таблицы аритмических показателей, в основной группе произошло небольшое снижение наджелудочковых нарушений ритма сердца, а в контрольной группе наблюдался незначительный прирост. А желудочковые нарушения ритма, отметились небольшим ростом в обеих групп.

Инфаркт миокарда, это тяжелое сердечно-сосудистое заболевание, которое вызывает ишемию миокарда и некроз из-за окклюзии коронарных артерий. Возникновение ишемически-реперфузионного повреждения миокарда инициирует сложный каскад патофизиологических изменений, охватывающих начало окислительного стресса и воспалительных реакций [12].

Это исследование было проведено с целью выяснения корреляции между окислительным стрессом в сердце, реакцией воспалительных цитокинов и

Изначальные аритмические показатели, n (%)

Показатель	Контрольная группа (n = 65)	Основная группа (n = 62)	Значение P
¹ НЖЭ или ЖЭ, менее 200 ед./сут.	31 (47,7)	27 (43,5)	0,062
² НЖЭ или ЖЭ, менее 200 ед./сут.	27 (41,5)	31 (50,0)	0,085
¹ НЖЭ, более 30 ед./час	34 (52,3)	35 (56,5)	0,010
² НЖЭ, более 30 ед./час	38 (58,5)	31 (50,0)	0,135
¹ НЖЭ по типу аллоритмии	21 (32,3)	18 (29,1)	0,067
² НЖЭ по типу аллоритмии	23 (35,4)	15 (24,2)	0,085
¹ Парные НЖЭ	14 (21,5)	16 (25,9)	0,024
² Парные НЖЭ	17 (26,2)	14 (22,6)	0,068
¹ Групповые НЖЭ (3 и более подряд)	12 (18,5)	15 (24,2)	0,045
² Групповые НЖЭ (3 и более подряд)	15 (23,1)	13 (21,0)	0,050
¹ ЭП Т/ФП	14 (21,5)	16 (25,9)	0,024
² ЭП Т/ФП	15 (23,1)	12 (19,4)	0,070
¹ ЖЭ, более 30 ед./час	20 (30,8)	24 (38,7)	0,049
² ЖЭ, более 30 ед./час	19 (29,2)	22 (35,5)	0,034
¹ ЖЭ по типу аллоритмии	14 (21,5)	17 (27,4)	0,042
² ЖЭ по типу аллоритмии	12 (18,5)	16 (25,9)	0,063
¹ Полиморфные ЖЭ	6 (9,2)	9 (14,5)	0,064
² Полиморфные ЖЭ	7 (10,8)	8 (12,9)	0,016
¹ Парные ЖЭ	10 (15,4)	13 (21,0)	0,050
² Парные ЖЭ	11 (16,9)	13 (21,0)	0,029
¹ Групповые ЖЭ (от 3 и более подряд)	5 (7,7)	7 (11,3)	0,046
² Групповые ЖЭ (от 3 и более подряд)	6 (9,2)	8 (12,9)	0,042
¹ Ранние ЖЭ (типа «R на T»)	6 (9,2)	3 (4,8)	0,098
² Ранние ЖЭ (типа «R на T»)	3 (4,6)	2 (3,2)	0,045

Примечание: ¹ – Первичное обследование, ² – Повторное обследование, НЖЭ – наджелудочковая экстрасистолия, ЖЭ – желудочковая экстрасистолия, ЭП Т/ФП – Эпизоды пароксизма трепетания/фибрилляции предсердий p<0,05 – стандартное отклонение.

их влиянием на функцию сердечного насоса и развитие аритмий. Исследование показало, что изначально воспалительная реакция и окислительный стресс миокарда, значительно преобладали в основной группе, чем в контрольной. По окончании исследования, воспалительная реакция и окислительный стресс миокарда, стабилизировались до референсных границ в обеих группах, но более значимо в основной группе:

- сывороточный цитокин TNF- α на 28,0% (p=0,026);
- сывороточный IL-1 β на 31,7% (p=0,014);
- сывороточный IL-6 на 60,0% (p=0,037);
- супероксиддисмутаза эритроцитов на 55,9% (p=0,001);
- глутатионпероксидаза эритроцитов на 39,5% (p=0,001).

Как нам кажется, восстановление насосной функции в основной группе, может быть тесно связано

с изменениями в сердечном окислительном стрессе и воспалительных маркерах после перенесенного ОИМ в основной группе наблюдения. В то же время, положительные результаты УЗИ сердца не могут свидетельствовать о том, что медикаментозное вмешательство в основной группе способствовало улучшению систолической и диастолической работе сердца. Так как, у пациентов обеих групп изначально наблюдалось снижение ФВ левого желудочка и другие структурные изменения, которые через 1 месяц стабилизировались сопоставимо в обеих группах.

Аритмические показатели обеих групп представлены в таблице 4, из них видно, что наджелудочковая аритмия уменьшилась только в основной группе, к примеру:

- парные НЖЭ на 12,5% (p=0,038);
- групповые НЖЭ (3 и более подряд) на 13,3% (p=0,039);

- ЭП Т/ФП на 25,0% ($p=0,022$).

С желудочковыми нарушениями ритма другая история, практически сопоставимый и не столь значимый рост или снижение наблюдался в обеих группах. Чем это обусловлено? Как нам кажется, на уменьшение наджелудочковых нарушений ритма сердца в основной группе, повлияло дополнительное антиоксидантное лечение витамином С и Е, которое отлично сочеталось с назначением В-адреноблокаторов пациентам с ИБС. Как известно, В-адреноблокаторы являются антиаритмическими средствами II класса и влияют на замедление автоматизма синусового узла с подавлением других эктопических узлов наджелудочков, включая атриоventрикулярный. В том числе, В-адреноблокаторы замедляют наджелудочковую проводимость, за счет чего и снижается частота наджелудочковых нарушения ритма. На желудочковую активность и проводимость В-адреноблокаторы не влияют (за исключением Соталола).

Интересные результаты были получены у 203 пациентов перенесших ОИМ с развитием ФП в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании. За два дня до операции на сердце пациенты получали 1 г/день витамина С, 400 МЕ/день витамина Е и 2 г/день омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) сразу после рандомизации. В результате у 32% пациентов в группе плацебо и только у 9,7% в группе лечения развилась ФП [13].

В другом исследовании использовалась высокая доза антиоксиданта (витамин С – 1000 мг перорально каждые 8 ч, витамин Е – 1000 единиц и селен – 200 мкг, ежедневно в течение 7 дней) в течение двухнедельной госпитализации и перед выпиской не выявило различий в показателях развития ФП [14].

Как видно из приведенных выше зарубежных исследований, информация по влиянию дополнительной антиоксидантной терапии инфаркта миокарда противоречивая.

Мы в свою очередь, проанализировав 127 пациентов с инфарктом миокарда острого и подострого периода, заявляем, что дополнительное антиоксидантное лечение инфаркта миокарда, оказывает значимое влияние на окислительный стресс и провоспалительный процесс. А это положительно отражается на насосной функции левого желудочка и убедительно влияет на снижение наджелудочковых аритмий, что несомненно влияет на прогноз жизни пациентов перенесших ОИМ.

Заключение

Наше исследование подчеркивает решающее значение дополнительного лекарственного вмешательства антиоксидантами в снижении провоспалительного процесса и устранении окислительного стресса, что улучшает насосную функцию сердца и снижает частоту развития наджелудочковых на-

рушений ритма сердца. Антиоксидантная терапия в остром и подостром периоде инфаркта миокарда, может существенно улучшить качество жизни пациентов и снизить риск развития сердечно-сосудистых событий. В то же время, проведенное исследование не выявило положительных качеств антиоксидантной терапии в снижении частоты желудочковых аритмий. Вероятно, что в будущих исследованиях должно быть рассмотрено возможность увеличения размера выборки, продолжительности исследования и изучения дополнительных биологических механизмов лечения инфаркта миокарда в сочетании с антиоксидантами.

Литература

1. Донцов А. В. Метаболический синдром как фактор дополнительного сердечно-сосудистого риска при ишемической болезни сердца // Российский медицинский журнал. 2016;22(3): Стр. 120-124. DOI:10.18821/0869-2106-2016-22-3-120-124.
2. Li X., Dianhuang Guo, Yudong Nu., et al. Potential biomarkers and therapeutic targets: Inflammation and oxidative stress in left carotid artery stenosis with coronary artery disease. *Curr. Pharm. Des.* 2023; 29(12): P. 966-979. DOI: 10.2174/1381612829666230417100144
3. Котова Ю. А., Зуйкова А. А. Изучение маркеров повреждения эндотелия, окислительного и клеточного стресса при больших ИБС и сопутствующем ожирении // Вестник новых медицинских технологий. 2021;28(2): Стр. 25-28. DOI:10.24412/1609-2163-2021-2-25-28.
4. Полонская Я. В., Кашианова Е. В., Стажнёва Е. М. и др. Окислительно-антиоксидантные изменения в крови у молодых людей с ранней ишемической болезнью сердца на фоне абдоминального ожирения // Российский кардиологический журнал. 2022;27(6): Стр. 64-69. DOI:10.15829/1560-4071-2022-5055
5. Fred S Lamb, Neboon Choi, Michael R Miller, Rian J Stark. TNF α and reactive oxygen signaling in vascular smooth muscle cells in hypertension and atherosclerosis. *American Journal of Hypertension.* 2020; 33(10): P. 902-913. DOI:10.1093/ajh/hpaa089
6. Zhiyan Do, Wei Li, Sitong Yang., et al. Glatiramer acetate protects against oxygen-glucose deprivation/reperfusion-induced injury by inhibiting Egr-1 in H9c2 cells. *Mol. Immunol.* 2020; 120: P. 61-66. DOI:10.1016/j.molimm.2020.02.003
7. L. Fang, K-M. Lai, G-M. Zhou., et al. Simvastatin relieves myocardial ischemia/reperfusion injury in rats through hedgehog signaling pathway. *Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci.* 2020; 24(11): P. 6400-6408. DOI:10.26355/eurrev_202006_21538
8. Хабчабов Р.Г., Махмудова Э.Р., А. Джанбулатов М. Влияние антиагрегационной терапии на аритмию у больных с острым инфарктом миокарда после чрескожного транскатетерного коронарного вмешательства // Актуальные проблемы медицины. 2021;44(2): Стр. 174-182. DOI: 10.52575/2687-0940-2021-44-2-174-182
9. Guo X.Y., Yan X.L., Chen Y.W., et al. Omega-3 fatty acids in postoperative atrial fibrillation: alone or in combination with antioxidant vitamins? *Heart Lung Circ.* 2014;23(8): P. 743-750. DOI:10.1016/j.blc.2014.02.018
10. Barbosa J.L., Thiers C.A., Pereira B.D., et al. Effect of benznidazole use followed by antioxidant supplementation on the prevalence of ventricular arrhythmias in patients with chronic Chagas disease: a pilot study. *Am. J. Ther.* 2016;23(6): P. 1474-1483. DOI:10.1097/MJT.0000000000000137
11. Wang-Tseng Hsu, Ya-Hsuan Tseng, Hsiang-Yiyang Yu., et al. 5-Methoxytryptophan attenuates postinfarct cardiac injury by controlling oxidative stress and immune activation. *J. Mol. Cell Cardiol.* 2021; 158: P. 101-114. DOI:10.1016/j.yjmcc.2021.05.014
12. Kin Sum Leung, Jean-Marie Galano, Camille Auger., et al. Enrichment of alpha-linolenic acid in rodent diet reduced oxidative stress and inflammation during myocardial infarction. *Free Radic Biol. Med.* 2021; 162: P. 53-64. DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2020.11.025
13. Rodrigo R., Corantopoulos P., Cereceda M. et al., Randomized controlled trial of prevention of postoperative atrial fibrillation by antioxidant augmentation. *J. Am Coll Cardiol.* 2013;62(16): P. 1457-1465. DOI:10.1016/j.jacc.2013.07.014
14. Mina F. Mirnaseini, Susan E. Hamblin, V. Paul More., et al. Antioxidant supplementation and atrial arrhythmias in severely injured patients. *J. Surg. Res.* 2018;222: P. 10-16. DOI:10.1016/j.jss.2017.09.012